

**ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РАДИОЧАСТОТНЫХ
КАБИН ДЛЯ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ****BASIC PRINCIPLES OF FUNCTIONING AND DIRECTIONS OF
IMPROVEMENT OF MODERN RADIO FREQUENCY CABINS
FOR MRI-RESEARCH**

МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*Советник по науке и развитию,
ООО «ДойчеКлимат.РУ», г. Москва.*

MELNIKOV OLEG ALEXANDROVICH,
*Advisor on Science and Development,
LLC “DeutscheKlimat.RU”, Moscow.*

В данной статье раскрыто содержание физического явления магнитно-резонансной томографии. Дана характеристика метода МРТ. Рассмотрена структура, электромагнитные компоненты и классификация МР-томографов. Проанализированы архитектурно-планировочные решения размещения радиочастотных кабин. Раскрыто назначение и принципы функционирования экранирующей радиочастотной кабины. Уделено внимание компонентам и эффективности экранирования РЧ-кабины. Подчеркнуто значение экранирования магнитного поля. Раскрыты основные направления совершенствования современных РЧ-кабин. Выделены аспекты внедрения инновационных экранирующих материалов и оборудования, разработки новых норм и стандартов электромагнитного экранирования, а также улучшения интерьер-дизайна РЧ-кабины.

This article reveals the content of the physical phenomenon of magnetic resonance imaging. The characteristic of the MRI method is given. The structure, electromagnetic components and classification of MR tomographs are considered. The architectural and planning solutions for the placement of radio frequency cabins are analysed. The purpose and principles of functioning of the shielding radio frequency cabin are disclosed. Attention is paid to the components and screening efficiency of the RF cabin. The importance of magnetic field shielding is emphasized. The main directions of improvement of modern RF cabins are revealed. Aspects of the introduction of innovative shielding materials and equipment, the development of new norms and standards of electromagnetic screening, as well as the improvement of the interior design of the RF cabin are highlighted.

Ключевые слова: радиочастотная кабина, клетка Фарадея, эффективность экранирования, магнитно-резонансная томография, электромагнитное поле, сверхвысокопольные МР-томографы.

Key words: radio frequency cabin, Faraday cage, screening efficiency, magnetic resonance imaging, electromagnetic field, ultrahigh-field MR tomographs.

Сегодня повышение качества медицинской диагностики тесно связано с развитием инженерной медицины, находящейся на стыке междисциплинарных исследований в таких областях, как информатика, биоинженерия, ядерная физика, биохимия, электротехника, термодинамика, материаловедение, нанотехнологии и др. [1]. Биомедицинские ин-

женерные центры разрабатывают и внедряют новые высокоинформативные диагностические приборы, совершенствуют традиционное оборудование. Признанным мировым лидером диагностической высокотехнологичной и относительно безопасной медицинской аппаратуры является магнитно-резонансный томограф (МРТ). МРТ применяется для диагностирования и раннего выявления заболеваний различной степени тяжести, включая онкологию, патологию развития, аномалию, воспалительные процессы, дегенерацию головного и спинного мозга, внутренних органов, суставов, мышц, подкожно-жировой клетчатки, сосудов, нервных корешков и прочих мягкотканых структур. В отличие от компьютерного томографа или традиционного рентгеновского аппарата в магнитно-резонансном томографе не используются ионизирующие излучения [9]. Вместо этого он использует только магнитные и радиочастотные поля. МР-томография противопоказана пациентам с имплантируемыми медицинскими изделиями (кардио- и нейростимуляторами, инсулиновыми помпами, ферромагнитными нейрохирургическими и сосудистыми клипсами, искусственными сердечными клапанами и т.д.) (ГОСТ 59093-2020).

Следует отметить, что магнитно-резонансный томограф является чувствительным прибором, и для получения результатов измерений с высоким классом точности и качественных МРТ-изображений его следует ограждать от воздействия электромагнитных полей, создаваемых сторонними устройствами. Томограф защищают специальным электромагнитным экраном, размещая его внутри радиочастотной (РЧ) кабины, являющейся эффективным средством подавления индустриальных и иных радиопомех [7].

С другой стороны, РЧ-кабина (другие названия – РЧ-модуль/бокс, клетка/щит/экран Фарадея) предотвращает, во-первых, негативное влияние мощных электромагнитных полей МР-томографов на электронные медицинские приборы, компьютерную и телекоммуникационную технику, а также многочисленные технические средства, обеспечивающие надежную и безопасную работу медцентра. РЧ-кабина предотвращает, в том числе, воздействие на компьютеры, климат-технику, пожарное, телекоммуникационное и энергооборудование, обеспечивающее бесперебойную и эффективную работу самого томографа. Во-вторых, с помощью электромагнитного экранирования осуществляется защита персонала и посетителей медцентров от воздействия электромагнитного излучения.

Технологии создания, конструирования и функционирования эффективных электронных экранов для магнитно-резонансных томографов связана с новейшими инновационными научно-практическими исследованиями и изысканиями в области физики, электротехники, материаловедения и многих других фундаментальных и прикладных наук.

1. Метод магнитно-резонансной томографии

Рис. 1. Радиочастотный диапазон электромагнитного спектра [6].

Основа физического явления МР-томографии. Для получения МР-изображений используется ядро атома водорода, который в большом количестве содержится в любом организме. Ядро состоит из заряженной частицы (протона) и нейтральной частицы (нейтрона); вокруг протона вращается электрон; протон также вращается вокруг собственной оси с частотой Лармора – 42,58 МГц. Положительно заряженный протон обуславливает наличие у водорода магнитных свойств. Движение протона формирует магнитное поле, вектор которого совпадает с направлением вращения. После воздействия радиоволны (рис.1) на протоны и следующего за этим резонансного усиления колебаний, частицы снова стремятся прийти к равновесному состоянию, излучая фотоны (из которых состоит радиоволна). Это явление хорошо известно как эффект ядерного магнитного резонанса. По сути, исследуемый организм превращается в огромный массив миниатюрных радиопередатчиков, сигнал с которых можно поймать и на основе этого построить картину распределения атомов водорода в веществе. Иными словами, метод МР-томографии основан на измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода на возбуждение их определенной комбинацией электромагнитных волн (РЧ-импульсами) в постоянном магнитном поле высокой напряженности. Для ядер атомов водорода в поле величиной 1 Тесла эта частота составляет 42,58 МГц (частота Лармора).

Характеристика метода магнитно-резонансной томографии. Магнитно-резонансная томография – метод лучевой диагностики, основанный на использовании магнитного поля и радиоволн для получения послойных и объемных изображений органов и тканей, сконструированных с использованием математических моделей, методов и алгоритмов, а также современных компьютерных программ визуализации. При этом на изображении фиксируется как разница в плотности тканей, т.е. количество ядер в единице объема, так и разница в скорости восстановления этих ядер после их возбуждения радиочастотным импульсом. Внутри томографа расположено несколько круглых магнитов, которые создают постоянное магнитное поле. При этом МРТ не оказывает ионизирующего (повреждающего) воздействия на биологические ткани и в настоящее время считается практически безвредным. На биологическую ткань организма (человека, животного) воздействуют внешним переменным магнитным полем определенной частоты (радиочастоты). Происходит избирательное (резонансное) поглощение ядрами некоторых атомов энергии электромагнитного поля, с последующим (резонансным) выделением энергии в виде радиосигнала [6]. Компьютер обрабатывает полученную информацию, и в результате получают изображения срезов исследуемого участка биологического организма. Магнитно-резонансная томография – метод, фундаментально отличный от других методов лучевой визуализации. Если при рентгенографии изображение определяется плотностью ткани при прохождении рентгеновских лучей, то в методе МР-томографии самым важным фактором в формировании изображения является скорость восстановления ядер после воздействия радиоволн (скорость релаксации). Так, например, при исследовании головного мозга на контраст изображения не влияет высокая плотность кости. Серое и белое вещество головного мозга, ствол мозга и мозолистое тело четко визуализируются вследствие различного времени релаксации ядер в этих тканях. Томограф обеспечивает хороший контраст между различными мягкими тканями тела [5], что делает его особенно полезным при исследованиях мышц, сердца и других биологических тканей по сравнению с другими медицинскими методами визуализации, такими, как рентгеновская компьютерная томография или рентгенография.

2. Электромагнитные компоненты, структура и классификация МРТ

Компоненты и структура

Структурно МР-томограф состоит из следующих компонентов:

1) магнит – создает внешнее постоянное магнитное поле с вектором магнитной индукции B_0 . Одним из основных требований, предъявляемых к магнитному полю, является его однородность в центре тоннеля;

2) градиентные катушки – создают слабое низкочастотное (переменное в пространстве и во времени) магнитное поле B_1 в трех направлениях в центре магнита, и позволяют выбрать область исследования. Градиентные катушки встроены в обшивку магнита;

3) система охлаждения градиентных катушек: для МР-томографов с постоянным магнитом градиентная система охлаждается водой или воздухом; со сверхпроводящим магнитом – охлаждается гелием;

4) градиентный усилитель – увеличивает мощность градиентных импульсов до уровня, достаточного для управления градиентными катушками;

5) радиочастотные катушки – создают высокочастотное электромагнитное воздействие B_2 ; используются для создания электромагнитного возбуждения протонов в теле пациента (*передающие катушки*) и для регистрации ответа сгенерированного возбуждения (*приемные катушки*). Иногда приемные и передающая катушки совмещены в одну при исследовании различных частей тела, например, головы. Для сканирования определенной анатомической зоны используют специально предназначенные для нее РЧ-катушки, которые могут быть съемными (например, для сканирования головного мозга, брюшной полости, коленного сустава) или встроенными в стол, на котором производится исследование пациента (для сканирования позвоночника), или в обшивку магнита (для сканирования всего тела);

б) шиммирующие катушки – это катушки с малым током, создающие вспомогательные магнитные поля для компенсации неоднородности главного магнитного поля томографа, вызванной дефектами магнита или присутствием внешних ферромагнитных объектов;

7) стол пациента;

8) компьютер – предназначен для управления процессом сканирования, распознавания данных, конструирования и визуализации изображений;

9) Интерком – телекоммуникационная система, позволяющая пациенту во время сканирования общаться с медперсоналом, расположенным в соседней комнате (операторской).

Классификация МРТ

Типы МРТ по индукции магнитного поля. Основной магнит работает всегда, даже при отсутствии исследований и выключении других электромагнитных компонентов. Магнит создает внешнее постоянное магнитное поле, основной характеристикой которого является магнитная индукция, выражаемая в Теслах (Тл). По силе магнитного поля современные МР-томографы разделяют на следующие виды [4]:

- сверхнизкопольные (менее 0,1 Тл)
- низкопольные (0,1–0,3 Тл)
- среднепольные (0,3–0,5 Тл)
- высокопольные (0,5–3,0 Тл)
- сверхвысокопольные (свыше 3,0 Тл).

В клинической практике наиболее распространены томографы с индукцией 1,5 Тл, которые в настоящее время считаются оптимальными по соотношению качества изображений и функциональных возможностей. С развитием технологий сверхвысокопольные МРТ до 7 Тл становятся все более доступными [8]. Они особенно эффективны для нейро- и костно-мышечной томографии.

Типы МРТ в зависимости от вида магнитов. Для создания постоянного магнитного поля используют:

I. Постоянные магниты, которые построены из ферромагнитных материалов. Недостаток: большой вес – несколько десятков тонн при небольшой силе индукции – до 0,3 Тл (применяются в низкопольных МРТ).

II. Электромагниты, или резистивные магниты, представляющие собой соленоид, по которому пропускают сильный электрический ток. Достоинство: большая однородность поля;

широкий диапазон магнитного поля – от 0,3 до 0,7 Тл (применяются в низко- и среднепольных МРТх).

III. Сочетания резистивного и постоянного магнита дают так называемые гибридные магниты, в которых получаются более сильные, чем в постоянных магнитах, поля.

IV. Сверхпроводящие магниты – применяются в высокопольных томографах. В них используют явление сверхпроводимости. При температурах, близких к абсолютному нулю (-273°C , или 0°K), происходит резкое падение сопротивления, и, следовательно, можно использовать огромные значения силы тока для генерации магнитного поля.

Типы МРТ в зависимости от их конструкции. МРТ подразделяются на томографы закрытого и открытого типов.

3. Назначение, принцип действия и компоненты РЧ-кабины

Архитектурно-планировочные решения размещения МРТ и РЧ-кабины. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений должны обеспечивать оптимальные условия для функционирования МРТ [3]. Аппаратно-диагностический комплекс МРТ размещается в следующих отдельных помещениях:

- диагностическая/процедурная комната – помещение сканирования, в котором расположен томограф и производится исследование пациента. Комната оборудована РЧ-кабиной с экранированной дверью, обеспечивающих необходимую эффективность электромагнитного экранирования;
- техническая комната – помещение, в котором расположено технологическое оборудование (отображающая аппаратура и компьютер);
- комната управления (операторская/ аппаратная) – помещение, в котором располагаются операторы, управляющие томографом. Между процедурной и операторской комнатами устанавливается экранированное смотровое окно.

Не допускается расположение вблизи РЧ-кабины значительных масс металла, трансформаторов, электроустройств значительной мощности, лифтов, высоковольтных линий электропередачи и электрокабелей. Нежелательное влияние могут оказывать автомобили, трамваи и другие объекты, движущиеся в непосредственной близости.

На этапе проектирования необходимо учитывать размеры РЧ-кабины и порядок проведения монтажных работ. Так, внутренний объем РЧ-кабины может накладывать ограничения на функционал оборудования (например, на движение стола пациента). Оборудование МРТ и РЧ-кабины имеют большой вес, следует учитывать уровень нагрузки, а также максимальную несущую способность балок и перекрытий здания.

Назначение и принцип функционирования РЧ-кабины. Для экранирования МР-томографа от внешних радиочастотных помех и обеспечения нормального функционирования оборудования медицинского учреждения процедурная комната должна быть оснащена радиочастотной кабиной (клеткой Фарадея), представляющей собой замкнутое пространство для предотвращения прохождения электромагнитных полей. Принцип действия клетки Фарадея заключается в том, что внешнее электрическое поле приводит к перераспределению свободных электронов в токопроводящем материале клетки таким образом, что противоположные стороны клетки заряжаются. Их поле компенсирует внешнее поле, и внутри поле отсутствует. Это явление Фарадей открыл в 1836 году.

РЧ-кабина для МРТ представляет собой спаянные между собой экранирующие элементы с высокой степенью проводимости, которые закрывают (экранируют) потолок, стены и пол внутренней контролируемой зоны. Обычно клетка изготавливается из токопроводящего сплошного материала или токопроводящей сетки. Клетка Фарадея диагностической комнаты отсекает сторонние электромагнитные сигналы от внешних источников и не позволяет внутреннему электромагнитному фону влиять на показания следящих и контролируемых приборов. РЧ-кабина имеет собственный принцип работы и заземление, чтобы избавиться от избы-

точного заряда. Параметры эффективности экранирования определяются типом МРТ, имеющимися стандартами или требованиями.

Компоненты радиочастотной экранирующей кабины. РЧ-кабина для МРТ представляет собой полноэкранную сборно-разборную конструкцию спаянных или соединенных между собой болтами элементов панели из листовой меди или других материалов с высоким уровнем проводимости. Это замкнутая проводящая конструкция, состоящая как из металлического экрана, так и из других элементов, включенных в единый модуль.

Элементами полноэкранного модуля являются:

- 1) самонесущая конструкция-экран (РЧ-экранирование потолка, стен, пола)
- 2) экранированная дверь (стандартный размер 1.20 м x 2.10 м)
- 3) экранированное смотровое окно (стандартный размер 1.20 м x 0.90 м)
- 4) экранированная коммутационная панель (для электрических фильтров ввода/вывода кабелей, волноводов и др. вложений)
- 5) фильтры для воздухообмена
- 6) волноводы (для оптоволоконного кабеля и медицинских газов)
- 7) волноводы для систем вентиляции и кондиционирования
- 8) экранированные электрические фильтры
- 9) Q- или квенч-труба для аварийного выброса паров гелия
- 10) система контроля кислорода
- 11) электрические фильтры
- 12) немагнитная система вентиляции
- 13) магнитный экран пола, стен и потолка (экранирование магнитного поля, установка по требованию производителя или заказчика)
- 14) внутреннее покрытие РЧ-кабины:
 - покрытие стен из немагнитных материалов, например, ДСП
 - подвесной потолок (из немагнитных материалов)
 - высокопрочные фальшполы из антистатического напольного покрытия
- 15) внутреннее светоборудование (электропроводка, осветители процедурной и сервисной зоны магнита) и др. отделочные материалы.

Экранированное смотровое окно в комнате исследования должно обеспечивать беспрепятственный обзор пациента. В случае установки МР-системы под углом к смотровому окну требуется предусмотреть в проекте МР-совместимую видеокамеру для наблюдения за пациентом. Экранированная дверь в процедурную должна открываться наружу для обеспечения возможности открытия при квенче. Под квенчем понимается процесс выброса низкотемпературного газообразного гелия из системы охлаждения сверхпроводникового магнита при неисправности или при аварийном отключении магнита.

В соответствии с ГОСТ Р 59731-2021 экранирующая способность клетки Фарадея для МРТ должна быть не менее 32 дБ. Результаты испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТов и изготовителя.

В данной статье не рассматривается конструкция РЧ-кабины для диагностических МРТ-павильонов модульного типа.

Экранирование магнитного поля. Магнитные поля генерируются постоянными магнитами, электромагнитами, электродвигателями, системами распределения электроэнергии и МРТ-сканерами. Если эти поля по требованию производителя или заказчика (медицинско-диагностического центра) необходимо локализовать, то должно быть спроектировано и установлено магнитное экранирование. Цель экранирования магнитного поля состоит в том, чтобы не допустить распространения рассеянного магнитного поля мощностью 0,5 мТл (миллиТесла) или 5 Гаусс на общедоступные или неконтролируемые территории. Иногда требуется дальнейшее уменьшение граничных магнитных полей до 0,1 мТл или даже 0,05

мТл (менее 1 Гаусса) для обеспечения работоспособности чувствительного оборудования, такого как компьютерные мониторы, усилители изображения или какое-либо медицинское оборудование.

Чтобы проверить, где находится напряженность магнитного поля, должен быть построен график силовых магнитных линий. Понимая форму поля, можно оптимизировать конструкцию щита (экрана).

Для выделения зоны безопасности с показателем магнитной индуктивности менее 0,5 мТл проводятся специальные испытания на пространственное расположение линий индукции магнитного поля 0,5 мТл (см. ГОСТ Р 59731-2021. Изделия медицинские электрические. Магнитно-резонансные томографы. Методы контроля технического состояния. Дата введения – 2022-02-01).

При выходе линий индукции 0,5 мТл за ограждающие конструкции (стены, перекрытия и др.), но не далее 1м от них. Наличие в этих зонах знаков предупреждения о высокой индукции магнитного поля обязательно. Объем в пределах 0,5 мТл (5 Гаусс) включает в себя весь трехмерный объем пространства, окружающего МР-томограф. Для исключения выхода магнитного поля за пределы РЧ-кабины в ней по специальному требованию может дополнительно устанавливаться магнитное экранирование.

4. Основные направления совершенствования современных РЧ-кабин

Ключевой тенденцией развития современной магнитно-резонансной томографии является повышение величины индукции статического магнитного поля [2]. Новые задачи для сверхвысокопольных (СВП) МРТ с индукцией более 3 Тл, порождают значительное количество инновационных инженерных решений, обладающих фундаментальной научной и технической новизной.

Для СВП МРТ проблема неоднородности радиочастотного магнитного поля, возникающая из-за явлений интерференции первичного и вторичного РЧ-излучения, решается, во-первых, созданием новых приемо-передающих РЧ-катушек, работающих в режиме многоканального сканирования; во-вторых, использованием метаматериалов; в-третьих, применением диэлектрических подкладок; в-четвертых, переходом к катушкам на основе диэлектрических резонаторов. Или, наконец, принципиально новым путём – волноводной МРТ.

В свою очередь, основным направлением совершенствования РЧ-кабины для сверхвысокопольных МРТ является создание новых инновационных экранирующих и звукоизоляционных материалов, волноводов, фильтров и иного оборудования и ноу-хау, улучшающих характеристики экранирования и звукопоглощения. Новый подход к электромагнитному экранированию может реализовываться за счет использования наноматериалов и нанокompозитов.

Повышение индукции статического магнитного поля СВП МРТ ведет к расширению зоны магнитной индукции, превышающей индукцию 0,5 мТл и существенно выходящей (без специального магнитного экрана) за рамки конструкций РЧ-кабины. Следовательно, высокие показатели индукции СВП МРТ требуют обязательного наличия дополнительного магнитного экрана, технологически встроенного в конструкцию клетки Фарадея.

Еще одним фактором, повышающим надежность функционирования РЧ-кабины, может явиться разработка и внедрение датчиков (анализаторов), способствующих в круглосуточном режиме выявлению апертур, появляющихся в ходе эксплуатации клетки Фарадея, снижающих эффективность экранирования.

Апертура (aperture) – отверстие в электромагнитном экране (барьере), через которое могут проникать электромагнитные поля (ГОСТ 51317.1.5 – 2009, п.3.1). На сегодняшний день основная нагрузка по выявлению апертур РЧ-кабины приходится на периодические испытания.

Эффективным и рентабельным способом повышения общей эффективности экрана для минимизации утечек является применение принципа запердельного волновода.

Кроме того, при диагностических МРТ-исследованиях СВЧ томографом дополнительные (более жесткие) требования предъявляются к климатическому оборудованию и технологиям. Требуется доработка требований и внедрение новых технологий поддержания климатических условий.

Для эффективного проведения медицинских исследований необходимо учитывать, как выглядит внутренний интерьер клетки Фарадея, которая всегда располагается внутри процедурной комнаты.

Тесная камера, замкнутое пространство в тоннеле томографа, громкий звук аппарата МРТ в добавок к стрессовой ситуации по ожиданию результатов исследования могут вызвать у пациентов испуг или даже панику. Комфортный дизайн внутреннего пространства камеры МРТ может помочь уменьшить страх пациента и создать более расслабляющую атмосферу.

Основными тенденциями дизайн-оформления клетки Фарадея в направлении создании комфортных условий для пациентов являются дизайнерские решения поверхностей из немагнитных (антистатических или электрорассеивающих) современных материалов с рисунками или фактурными художественными панно, приятного светового оформления (световые панели и приборы с мягким освещением), расслабляющего звуко-музыкального сопровождения процедуры исследования, фитодизайна или икебаны, установки эргономичной комфортабельной мебели (современные встроенные полки/шкафы) без магнитных компонентов для размещения защитных одеял, средств защиты органов слуха и т.п. (См. Свод правил СП 29.13330.2011 - актуализированная редакция СНиП 2.03.13).

Еще одним направлением, ориентированным на улучшение качества и повышения надежности при создании и эксплуатации РЧ-кабины, является разработка новых стандартов и норм в сфере электромагнитного экранирования, сопряженных со стандартизацией в области электромагнитной совместимости, материаловедения, медицинского оборудования (особенно МРТ), кондиционирования и вентиляции воздуха, строительства медицинских объектов, электроэнергетики, компьютерных средств обработки данных и др.

Заключение

МРТ-исследования в настоящее время являются одним из наиболее перспективных направлений в медицинской диагностической отрасли. Число МРТ-центров неуклонно увеличивается: в мире имеется уже более трех десятков тысяч таких центров. Быстрыми темпами растет и число магнитно-резонансных томографов.

Их рост превышает 10% в год – это самые быстрые темпы развития в сфере лучевой диагностики. При этом более 90% парка МР-томографов составляют высокопольные и сверхвысокопольные модели с высокой магнитной индуктивностью (1,5 Тл и более), существенно (в 30 000 раз) превышающей показатели индуктивности естественного магнитного поля Земли. Это приводит к существенному повышению эффективности и точности медицинских исследований.

Важнейшее значение для проведения высокоточных и безопасных для окружающего пространства МРТ-исследований имеет экранирование томографа с использованием специально оборудованной полноэкранной радиочастотной кабины. Эффективность экранирования зависит от структуры, апертур, защитных компонентов клетки Фарадея в виде несущей конструкции радиочастотного экрана, фильтров, волноводов и магнитного экранирования

Среди наиболее перспективных направлений совершенствования РЧ-кабины целесообразно выделить внедрение инновационных экранирующих материалов и оборудования, обеспечивающих наибольшую эффективность и надежность клетки Фарадея для заданных условий, разработки новых норм и стандартов электромагнитного экранирования, а также улучшение интерьер-дизайна РЧ-кабины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов С.Р. Модель проведения междисциплинарных исследований на примере комплексного проекта по медицинской физике СВФУ // Сб. тезисов Всероссийской науч.-практ. конференции «Интеграция наук: Междисциплинарность в медицине», 20–22 июня 2022 г., г. Якутск. – Якутск: Изд. дом СВФУ. 2022. С. 105-106.
2. Магнитно-резонансная томография человека в сверхвысоком поле: новые задачи и новые возможности / М.А. Зубков, А.Е. Андрейченко [и др.] // Успехи физических наук. 2019. № 189. С. 1293-1314.
3. Куркина А.В., Пономарев А.С. Порядок размещения МРТ. Состав и требования к помещениям // Вестник науки и образования, ч. 2. 2022. №1 (121). С. 14-22.
4. Рекомендации по проектированию кабинета магнитно-резонансной томографии / Д.С. Семенов, А.В. Смирнов [и др.] // Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». Вып. 74. М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ». 2021. 54 с.
5. Смирнов В.В., Саввова М.В., Смирнов В.В. Магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний суставов. Обнинск: Изд-во «Артифекс». 2022. 170 с.
6. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография: практическое руководство / К. Уэстбрук, К. Каут Рот, Дж. Тэлбот; 4-е изд., пер. с англ. М.: Лаборатория знаний. 2022. 451 с.
7. Шапиро Д.Н. Электромагнитное экранирование. Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект». 2010. 120 с.
8. Smith K., Abbas K., Kevin K. Emerging Trends in MRI and CT Scan: Innovations in Imaging Technology for Accurate Diagnosis. Yale University, Department of Radiology. 04.05.2023. URL: <https://www.researchgate.net/publication/370756619> (дата обращения: 17.05.2023).
9. Umar Danish. MRI vs. CT scan: A Comparative Study in Radiology Diagnosis. University of Cambridge, Department of Radiology. 12.05.23. URL: <https://www.researchgate.net/publication/370756904> (дата обращения: 22.05.2023).

© Мельников О.А., 2023.